

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Mastonkulov Sanjar Turdikulovich

TA'LIM JARAYONLARIDA ZAMONAVIY O'QITISH USULLARINI QO'LLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

